

SUYUQLIK HARAKAT TARTIBI O‘ZRASHISHI NATIJASIDA BOSIMLI QUVURLARDA GIDRALIK HISOBLARNING OLIB BORILISHI.

B.M.Norqulov, M.N.Mirzayev, D.O.Tadjiyeva

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotasiya: Ushbu maqolada bosimli quvurlarda harakat tartibiga bog‘liq ravishda quvurlarning g‘adir-budurligi va silliqdigi orqali suyuqlik harakat tartibi Reynolds soni va gidravlik qarshilik koeffitsientlari o‘zgarishi natijasida quvurlar tizimida gidravlik hisoblarni olib borish uchun ilmiy asoslangan hamda nazariy tavsiyalar bilan izohlangan.

Kalit sozlar: gidravlik radius, quvurning keskin kengayishi, tezlik kvadrati, gidravlik silliq quvur, qarshilik sohasi.

Kirish: Respublika aholisini toza va sifatli ichimlik suvi bilan ta‘minlash hamda oqova suv xizmatlarini yaxshilash borasida olib borilayotgan ishlarni yanada jadallashtirish, ichimlik suv ta‘minoti va oqova suv xizmatlari qamrovini oshirish orqali ularning munosib turmush sharoitlarini yaratish hamda sog‘lig‘ini saqlash bugungi kunda dolzarb masalaligicha qolmoqda.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 24 maydagi PQ-257-son qaroriga asosan, respublika aholisining ichimlik suvi bilan ta‘minlanganlik darajasini 87 foizga yetkazish, 32 ta yirik shaharlar va 155 ta tuman markazlarida oqova suv tizimlarini yangilash, markazlashgan ichimlik suv bilan qisman ta‘minlangan 4658 ta va markazlashgan ichimlik suv bilan ta‘minlanmagan 2263 ta mahalla fuqarolar yig‘inlarida loyiha takliflarini ishlab chiqish hamda ichimlik suv ta‘minotini yaxshilash borasida asosiy maqsadli ko‘rsatkichlar belgilanganligi suv ta‘minoti tizimlarini puxta hisob-kitoblar asosida loyihalarini ishlab chiqish va taqdim etishga qaratilgan.

Tadqiqot natijalari va tahlili. Quvurlarda oqimning turbulent tartibda gidravlik qarshilik (λ -gidravlik qarshilik koefitsenti) ni aniqlash uchun yagona ifodani tanlash qiyin masaladir. Buning sababi asosiy qarshilik sohalarida λ ning qiymati har xil bo‘lishi mumkin:

Bosimli aylana quvurda harakatlanayotgan oqim uchun laminar qatlam qalinligi quyidagicha aniqlanadi.

$$\delta_p = 30 \frac{d}{Re\sqrt{\lambda}} \quad (1)$$

Agar turbulent tartib va (1) tenglamadagi Reynolds soni hisobi shartini qanoatlantirsa

$$Re \leq 27 \left(\frac{d}{\Delta}\right)^{\frac{8}{7}} \quad (2)$$

soha gidravlik silliq quvurlar sohasi deb ataladi.

Gidravlik silliq quvur uchun λ koeffitsient devor g‘adir – budirligiga bog‘liq emas va uni Kolbruk tenglamasi yordamida aniqlash mumkin.

$$\lambda = \frac{1}{(1,81 \cdot \lg \cdot Re - 1,52)^2} \quad (3)$$

λ qiymatining hisobi silliq quvur uchun 1 – jadvalda keltirilgan Reynolds soniga bog‘liq.

Re	λ	Re	λ	Re	λ	Re	λ
4000	0,0406	30000	0,0233	150000	0,0164	700000	0,0123
5000	0,0376	35000	0,0224	200000	0,0155	800000	0,0121
6000	0,0356	40000	0,0217	250000	0,0147	1000000	0,0116
7000	0,0340	45000	0,0212	300000	0,0143	1500000	0,0108
8000	0,0328	50000	0,0207	350000	0,0141	2000000	0,0103
10000	0,0308	60000	0,0198	400000	0,0136	2500000	0,0100
15000	0,0276	70000	0,0192	450000	0,0133	3000000	0,0096
20000	0,0257	80000	0,0186	500000	0,0130	3500000	0,0095
25000	0,0243	100000	0,0178	600000	0,0126	-	-

Qarshilikning o‘tish sohasi, devorning g‘adir – budirlik balandligi Δ qalinlikdek δ_p tartib bo‘lgan holatda kuzatiladi.

Agar (2) tenglama yordamida Reynolds soni ma’lum intervalda bo‘lsa, qarshilikning o‘tish sohasiga ega bo‘lamiz.

$$27 \left(\frac{d}{\Delta}\right)^{\frac{8}{7}} < Re < 191 \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \frac{d}{\Delta} \quad (4)$$

Bu sohada

$$\lambda = f\left(Re \frac{r}{\Delta}\right) \quad (5)$$

bu yerda: $\frac{r}{\Delta}$ - nisbiy silliqlik (teskari kattalik $\frac{\Delta}{r}$ - nisbiy g‘adir - budir).

Qarshilikning o‘tish sohasi uchun N.Z.Frenkel ifodasini taklif qilish mumkin.

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \cdot \lg \left[\frac{\Delta}{3,7d} + \left(\frac{6,81}{Re}\right)^{0,9} \right] \quad (6)$$

Gidravlik g‘adir – budir devor yoki qarshilikning kvadrat sohasi tavsifi

$$\delta_p \ll \Delta$$

Agar Reynolds soni (4) tenglama yordamida hisoblansa quyidagi shartni qoniqtiradi.

$$Re \geq Re_{kr} = 191 \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \frac{d}{\Delta} \quad (7)$$

yoki

$$Re \geq Re_{kr} = 21,6C \frac{d}{\Delta} \quad (8)$$

u holda qarshilik sohasi kvadrat bo‘ladi.

(7) va (8) tenglamalarda Re_{kr} - Reynolds soni, Shezi koeffitsienti C quyidagicha aniqlanadi.

$$C = \sqrt{\frac{8g}{\lambda}}, m^{0,5}/s$$

Silliq va g‘adir – budir devorlar tushunchalarini shartli ma’noda tushunish mumkin. Chunki bitta quvurning o‘zida harakatlanayotgan oqim uchun Reynolds sonini oshishi bilan δ_p qalinlik kamayadi, shu sababli Reynolds sonining kichik qiymatlarida gidravlik silliq bo‘lgan quvur, Reynolds sonining katta qiymatlarida g‘adir – budir bo‘lishi mumkin. Qarshilik sohasi kvadrat bo‘lganda λ nisbiy sillqlik $\frac{r}{\Delta}$ ga bog‘liq bo‘ladi.

$$\lambda = \frac{1}{\left(2lg \frac{2AR}{\Delta}\right)^2}$$

bu yerda: R - gidravlik radius,
 A -kattalik Nikuradze tajribasi yordamida bir xil shakldagi g‘adir – budirlik uchun 7,4 teng.

Boshqa g‘adir – budirlik ko‘rinishlar uchun yetarli ma’lumotlar kamligi sababli λ koeffitsientini qarshilik sohasi kvadrat bo‘lganda Shezi koeffitsienti orqali aniqlash mumkin.

$$\lambda = \frac{8g}{C^2} \quad (9)$$

Texnik sharoitda va me’yoriy hujjatlarda hisob ifodasi sifatida quyidagi ifodalar olingan.

Pavlovskiy formulasi bo‘yicha

$$C = \frac{1}{n} R^y \quad (10)$$

bu yerda: n - g‘adir – budirlik koeffitsienti,

R - gidravlik radius, m ($0,1m < R < 3m$),

y - daraja ko‘rsatkichi, quyidagi ifodalar bilan hisoblanadi.

$R < 1$ m bo‘lganda $y \approx 1,5\sqrt{n}$.

$R > 1$ m bo‘lganda $y \approx 1,3\sqrt{n}$.

Agroskin formulasi bo‘yicha

$$C = 17,72(k + lgR) \quad (11)$$

bu yerda: k - sillqlik ko‘rsatkichi,

R - gidravlik radius.

Bu ifodani boshqa ko‘rinishda ham ifodalasa bo‘ladi.

$$C = \frac{1}{n} + 17,72 \cdot \lg R \quad (12)$$

Bosimli quvur hisoblarida qarshilik sohasi kvadrat bo‘lgan holatda Manning formulasidan foydalanamiz.

$$C = \frac{1}{n} R^{1,6} \quad (13)$$

tuproqli ochiq uzan uchun esa Forxgeymer formulasidan foydalanamiz

$$C = \frac{1}{n} R^{0,2} \quad (14)$$

(13) va (14) ifodalarda gidravlik radius R metrda qo‘yiladi.

Manning formulasi asosida tuzilgan quyidagi jadval va Pavlovskiy formulasiga asosan tuzilgan grafikdan C Shezi koeffitsientini aniqlashda foydalanish mumkin.

Hisoblarni soddalashtirish maqsadida va (14) ifoda λ koeffitsientini kvadrat sohadagi qarshilik ko‘rinishida qabul qilsak.

$$h_l = \frac{\vartheta^2 l}{C^2 R} \quad (15)$$

(15) ifodadan, gidravlik g‘adir – budir quvurda uzunlik bo‘yicha bosim yo‘qolishi tezlik kvadratiga to‘g‘ri proporsionaldir, shuning uchun soha qarshiligi degan nom olgan.

Xulosa: Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda xulosa qilish mumkinki, turbulent tartibda Darsi koeffitsienti λ ni aniqlash uchun soha qarshiligini aniqlash talab qilinadi. Faqat shundan keyingina yuqorida keltirilgan ifoda yordamida hisob ishlari olib boriladi.

$$\lambda = 0,02 \left(1 + \frac{1}{40d} \right) = 0,02 + \frac{0,0005}{d}$$

Taxminiy hisoblar uchun po‘lat quvurlar diametri $d < 500$ mm bo‘lganda Darsi empirik ifodasidan foydalanish mumkin bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bazarov D.R., Karimov R.M., Matyakubov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika I (asosiy kurs), Toshkent, Toshkent 2018, 537 b.;
2. Bazarov D.R., Karimov R.M., Matyakubov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika II (asosiy kurs), Toshkent, Toshkent 2018, 557 b.;
3. Bazarov D.R., Karimov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika I (Maxsus kurs), Toshkent, TIQXMMI, 2018, 401 b.;
4. Bazarov D.R., Xidirov S.K., Obidov B.M., Gidravlika (amaliy va tajriba mashg‘ulotlari) Toshkent, 2009 yil, 505 bet.;
5. Norqulov, Bahodir Musulmanovich. "Suv tashlash inshootlarida beflar tutashishidagi gidravlik jarayonlar." *Educational Research in Universal Sciences* 3.1 (2024): 665-672.
6. Bahodir, Norqulov va Tojiyeva Durдона. "Viskoz qarshilishda suyuqlikning barqaror

bosim harakati". *Universum: texnicheskie nauki* 7.2 (119) (2024): 52-56.

7. Bahodir, Norqulov, Raxmanov Javlonbek, va Atayeva Zarina. "Quvurlarda oqimlarning qo'shilishi va ajralishi natijasida napor yo'qolishini aniqlash formulalari." *Texnologiya va fan ta'limidagi innovatsiyalar* 2.10 (2023): 460-467.

8. Norqulov, Bahodir Musulmanovich. "Suv tashlash inshootlarida beflar tutashishidagi gidravlik jarayonlar." *Educational Research in Universal Sciences* 3.1 (2024): 665-672.

9. Abdimurotovich, N. P., & Baxriddin o'g'li, A. X. (2023). Oqim energiyasini so'ndirish uchun har xil turdagi energiya so'ndirgichlarning konstruktiv sxemalari tahlili. In *International Conference on Architecture and Civil Engineering* (pp. 18-22).

10. Норкулов, Б. М., Нурматов, П. А., Суюнов, Ж. Ш., & Таджиева, Д. Методы определения убытков внутренних последствий систем водоснабжения. *Me'morchilik va qurilish muammolari*, 62.